

Г.С. ШИРОКАЛОВА, П.И. КУКОНКОВ

Состояние системы здравоохранения как следствие деградации социальной инфраструктуры малых городов России*

Аннотация. Состояние социальной инфраструктуры малых городов зависит от стратегии развития территориального пространства страны. В связи с этим авторы анализируют степень реализации артикулируемой и поддерживаемой правительством концепции концентрации населения Российской Федерации в агломерациях, десять из которых находятся в европейской части России. Цель статьи, во-первых, дать оценку данной установке на основе экспертных заключений специалистов, профессионально работающих с проблемами архитектоники страны; во-вторых, на основе статистических данных, характеризующих здравоохранение конкретного российского региона, показать последствия политики, направленной на приоритетность поддержки городов-миллионников.

Авторы приходят к выводу, что закономерным следствием процессов, протекающих в последние годы в малых городах Нижегородской области, выступает консервация социальной инфраструктуры, в которой сохраняются застойные явления. Наличие существенных диспропорций в деградировавшей за последние годы социальной инфраструктуре малых городов сказывается на критически важной для них инфраструктуре здравоохранения.

Ключевые слова: агломерация, малый город, социальная инфраструктура, здравоохранение, Россия

Abstract. The state of the social infrastructure of small towns depends on the development strategy of the country's territorial space. In this regard, the authors analyze the degree of implementation of the ar-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С., Куконков П.И. Состояние системы здравоохранения как следствие деградации социальной инфраструктуры малых городов России // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 173—195. DOI:

ticated and government-supported concept of concentration of the population of the Russian Federation in agglomerations, ten of which are located in the European part of Russia. The purpose of the article is, firstly, to assess this installation on the basis of expert opinions of specialists professionally working with the problems of the country's architectonics, and secondly, on the basis of statistical data characterizing the health care of a particular Russian region, to show the consequences of a policy aimed at prioritizing support for cities with millions of people.

The authors conclude that the conservation of social infrastructure, in which stagnant phenomena persist, is a natural consequence of the processes taking place in recent years in small towns of the Nizhny Novgorod region. The presence of significant imbalances in the degraded social infrastructure of small towns in recent years affects the critically important health infrastructure for them.

Keywords: agglomeration, small town, social infrastructure, healthcare, Russia.

УДК 316.4

ББК 60.59

Политические дискуссии: малым городам быть или не быть?

В стратегиях территориального развития России отражается экономическая борьба за ресурсы крупного, прежде всего финансового, капитала, с одной стороны, «глубинки России» — с другой. Позиция первых по развитию мегаполисов-миллионников и гиперцентрализованной Москвы была представлена в 2011 г. Э.С. Набиуллиной, возглавлявшей тогда Минэкономразвития, на Московском урбанистическом форуме «Глобальные решения для российских городов». Ее позиция аргументировалась ссылкой на американский опыт и их большей экономической эффективностью в отличие от малых городов России, при этом игнорировался тот факт, что основные постулаты «устойчивого развития — это соблюдение баланса интересов между экономическими, социальными и экологическими факторами развития как для нынешнего поколения, так и для будущих поколений, когда во главу угла ставится основная цель — повышение качества жизни населения» [28, 5]. Ми-

нистерством предполагалось переселить в них за два десятка лет 15—20 млн человек [13].

В это время уже начиналась реализация проекта «Большая Москва», рассчитанного до 2035 г. и предусматривавшего увеличение территории столицы в 3,5 раза [21]. Активным сторонником этого проекта был С.С. Собянин, поскольку он предполагал значительные финансовые вложения. К тому же новая парадигма снимала с повестки дня приближающийся отчет за вторую целевую федеральную программу социально-экономического развития малых городов России (2009—2012 гг.).

Выступление Набиуллиной активизировало защитников «малозэтажной России» и, прежде всего, Российского союза промышленников и предпринимателей, руководителей регионов, заявивших что «за красивыми формулировками скрывается крайне неприглядная суть: государство решило снять с себя ответственность за поддержание на должном уровне жизни в малых городах. И это будет сродни социальной катастрофе, ведь уход государства предполагает, что может быть прекращено финансирование школ, больниц, полиции, коммунальных структур, транспортных объектов» [2]. По сути, министра обвиняли в геноциде по отношению к большей части населения России. Показательно в этом плане заявление Союза малых городов РФ. Прогнозируя развитие событий, представители Союза указывали на рост межрегиональных миграций, а следовательно, и сепаратистских тенденций: экономическое неравенство всегда актуализирует межнациональные и межрелигиозные противоречия. Кроме того, крупные города «сами пережили масштабную деиндустриализацию, уже извлекли за прошедшие 20 лет из районно-сельской периферии все возможные и необходимые ресурсы, приняли всех возможных мигрантов с периферии и объективно являются уже не столько точками индустриально-инновационного роста, сколько центрами торговли и услуг. Дальнейшая концентрация в них ресурсов и населения превращает мегаполисы как с экологической, так и с экономической стороны во все менее пригодную для всестороннего развития человека среду жизнедеятельности, ведет к неуклонному возрастанию удельных, в расчете на одного жителя, затрат, на их поддер-

жание и развитие, ко все большему перерасходу финансовых, в том числе государственных, средств» [7].

Негативную оценку позиции Набиуллиной дал Президиум Российской академии архитектуры и строительных наук. Прежде всего, было отмечено, что миграция из небольших городов 15—20 млн прежде всего молодого населения означает кардинальное изменение их демографического состава, превращая эти города в «приюты» пенсионеров и других, требующих социальной поддержки групп [16]. Позиция архитекторов не была кулуарной: они опубликовали обращение и к президенту РФ Д.А. Медведеву и к председателю правительства В.В. Путину, что свидетельствовало и о ее глубокой аргументированности.

Всесторонняя критика была дана заместителем директора Института географии РАН, доктором географических наук А.А. Тишковым, выделившим восемь позиций, ряд которых был проанализирован нами ранее [35]. Здесь же подчеркнем, что его аргументы опирались на недавнюю историю новой России, когда на территории бывшей РСФСР стали говорить о создании Дальневосточной, Уральской, Сибирской республик, поскольку им «ни налоговых преференций не дали, ни систему управления не упростили» [34]. Напомним, что идея создания экономически успешных республик при условии независимости от Москвы разрабатывалась региональной интеллигенцией с конца 1980-х гг. Печатались новые денежные знаки: в Екатеринбурге — «франки», в Нижегородской области — «немцовки», которые потом использовались на автозаправках... Создание в 2000 г. федеральных округов позволило приостановить процесс дальнейшего расчленения России. Ссылка Минэкономразвития на недостаток ресурсов для обеспечения жизнедеятельности малых городов объяснялась А.А. Тишковым и с политической позиции: условия жизни в них он оценивал как «позор и несостоятельность современной политики государства» [34], они были причиной протестного голосования на выборах. Он одним из первых обозначил еще одну «причину» провала программ развития регионов и «экономической агрессивности» московских чиновников и их ставленников на местах — это политика «назначения» в руководство муниципальных образований представителей некоренного (судя по контексту: не местного) населения, которые,

не зная специфики, «салятся, главным образом, на финансовые потоки» [34]. Такая закономерность действительно прослеживается: «на кормление назначаются», в том числе через «выборы», депутаты, сотрудники министерств, руководители муниципалитетов, музеев, вузов... о чем свидетельствуют отсутствие у них профильного образования и послужные списки, обнародованные в интернете. Но дело не только в желании «решать свои дела» через «нужного человека», но и в отсутствии на местах компетентных, авторитетных руководителей из-за миграции наиболее образованной части населения в перспективные для их карьеры города.

А.А. Тишков напоминал об экономической эффективности географического положения России, позволяющего получать пространственную ренту, дающую дополнительные выгоды при контроле над большой территорией, особенно с развитием новых технологий связи. Трансконтинентальная логистика — очень важный фактор международных отношений. Теория пространственной ренты в последние десятилетия активно разрабатывается в зарубежных странах и служит обоснованием внешней политики [9]. Время доказало справедливость его предупреждений.

Острая реакция на выступление Набиуллиной была одной из причин того, что на всероссийском уровне планы приоритетного развития «городов-миллионников» какое-то время публично не обсуждались. Означает ли это, что государство повернулось лицом к малым городам? В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019—2024 гг. они могут получать средства из федерального бюджета на развитие своих территорий, точнее, на их благоустройство. Приведем оценку таких проектов в СМИ: «Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений — это не только планы, но и уже созданные и превосходно зарекомендовавшие себя проекты. Среди них — парки, скверы, городские площади и функциональные пешеходные зоны. Миллионы людей в малых городах и исторических поселениях получили комфортную, безопасную городскую среду рядом с домом. От этого не только получают удовольствие местные жители, но и повышается туристическая привлекательность, а благоустроенные территории становятся точкой притяжения людей и привлекательным местом для бизнеса, что благоприятно сказывается на

экономике города и дает возможность активному молодому населению не уезжать из родного города» [15].

Оценим эту характеристику проекта через реакцию уроженки маленького города, переехавшей в Нижний Новгород, на похвалу приведенному в порядок парку, отреставрированному храму, местному краеведческому музею после ремонта: «Ну, схожу я в музей раз, два. Пусть три раза. А зарабатывать-то на жизнь где я буду?». Производство в районном поселке разрушено, агропредприятия, благодаря которым в районном центре была переработка сельхозпродукции, тоже. Да и туристический потенциал невелик: далеко от областного центра, мифология о местных святынях бедновата для религиозного туризма. Для сочетания отдыха на природе с осмотром достопримечательностей всего района нужна гостиница, но она коммерчески не оправдана. Итак, качество досуга выигранные гранты несколько улучшают, но создают ли те рабочие места, которые интересны потенциальным мигрантам в мегаполисы? Проект это направление работы не предусматривает. Кроме того, сами выделяемые средства точечны (под грант), минимальны и коротки [32].

Черт, как говорится, кроется в деталях. И вот еще одна из них. В центре поселка разрушается дореволюционное каменное здание больницы, история которого уникальна. Но в начале 1990-х приватизировалось «за копейки» все, что можно было «прибрать к рукам», при отсутствии средств у местной власти на социальную инфраструктуру. Сейчас таких собственников найти невозможно, а без их разрешения «прикасаться» к объектам закон запрещает. И это общая для малых населенных пунктов проблема.

Подводя итог политической дискуссии тех лет о стратегии территориального развития России, приведем вывод С.Г. Ковалева, что Российская Федерация — страна, «теряющая свою сверхдержавность, скатывающаяся на позиции региональной державы. Отсюда и возможная траектория эволюции: либо по восходящей линии: держава — великая держава — сверхдержава; либо по нисходящей линии: держава — страна — распад страны. Возможны обе траектории. Главное — не попасть в ловушку и на траекторию последней фазы второго сценария. Державность — это не вечный дар

предков. Ее надо сохранять, приумножать, подкреплять конкретными делами» [11, 37].

Казалось, развитие событий вокруг России должно было доказать ложность идеи, озвученной Э. Набиуллиной, но она по-прежнему имеет сторонников. В 2019 г. правительством Д.А. Медведева была принята «Стратегия пространственного развития России до 2025 г.», и хотя в ней указывалось на необходимость развития малых и средних городов, крупных сельских поселений как межмуниципальных обслуживающих центров для сельских территорий [25], практика ее реализации была такова, что в 2020 г. В. Матвиенко заявила о необходимости ее пересмотра, поскольку она «не учитывает особенности расселения страны по огромной территории и грозит “обезлюживанием”, что сопряжено с “серьезными геополитическими рисками”» [12]. Но в 2021 г. посыл Набиуллиной вновь обсуждался на Петербургском экономическом форуме с подачи лоббистов крупных городов. По свидетельству президента Союза малых городов Е.М. Маркова, «один из новых вице-премьеров высказался за сегрегацию в сети населенных мест страны, утверждая, что поддерживать в каждом из субъектов РФ следует только часть небольших поселений, а средства на развитие вкладывать в большие города. Какую из двух противоположных позиций следует занять при разработке такого важнейшего стратегического документа — Программы пространственного развития России?» [8]. Можно ли назвать позицию сторонников либерального курса России социальной утопией? Нет. А антиутопией — да. Дело в том, что как раз антиутопия соответствует интересам лоббирующего эту парадигму крупного капитала, ориентирующегося на быстрое получение прибыли.

Ответ на этот вопрос попытаемся дать на основе анализа самого знакового показателя социальной структуры муниципалитетов — здравоохранения.

Где жить или не жить: вот в чем вопрос...

26 сентября 2023 г. приказом № 669 Министерство экономического развития РФ утверждает Методические рекомендации по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций. Согласно им,

«крупнейшая городская агломерация — совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями» [20]. В Нижегородскую агломерацию предполагается включить ГО Нижний Новгород, ГО Дзержинск, ГО Бор, Богородский МР, Кстовский МР. Нижегородская область не входит в список дотационных территорий [6] и более свободна в формировании бюджета социальной инфраструктуры.

Насколько программа развития агломерации будет способствовать развитию социальной инфраструктуры региона, рассмотрим на основе лишь одного показателя — системы здравоохранения, которое относится к инфраструктуре, «обеспечивающей решение задач высокого роста экономики, демографического и пространственного развития» [24].

В послании президента Федеральному собранию 1 марта 2018 г. была поставлена задача развития медобслуживания в малых населенных пунктах и поручено «...в течение 2018—2020 гг. в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 2000 человек, создать фельдшерско-акушерские пункты и лечебные амбулатории. В пунктах с населением менее 100 человек — организовать мобильные медицинские комплексы» [18].

В июле 2023 г. министр здравоохранения РФ М. Мурашко признал, что за год в рамках первичного звена здравоохранения зафиксировано более 1,2 млрд обращений: «Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи. Было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека, по мнению министра, просто нерентабельна» [4]. На наш взгляд, социальная инфраструктура должна оцениваться, прежде всего, с точки зрения ее сбалансированности и достаточности для развития человеческого потенциала, что не всегда предполагает рентабельность.

По обоснованному мнению экспертов, «...правительство продолжает оптимизировать здравоохранение. Цифры за последнее время хуже даже пандемийных. Это не обсуждают в СМИ, поэтому народ не видит проблемы. Хотя для каждого из нас это может за-

кончиться реальной физической смертью — в результате неоказания помощи или некачественного лечения» [22].

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 г. учитывает недостаточность современной социальной инфраструктуры [26, 106—107]. Статистические данные, позволяющие оценить состояние и динамику инфраструктуры здравоохранения Нижегородской области по сравнению с РФ и Приволжским федеральным округом (ПФО), представлены в табл. 1—3.

Таблица 1

Число больничных организаций, конец года

	РФ	ПФО	Нижегородская область
2015	5433	1132	137
2016	5357	1097	132
2017	5293	1068	135
2018	5257	1059	140
2019	5130	1040	136
2020	5065	1016	137
2021	5072	1016	138
2022	5167	995	136

Источник: [30].

Таблица 2

Число больничных коек, конец года

	РФ	ПФО	Нижегородская область
2015	1 222 009	247 210	29 060
2016	1 197 247	241 464	28 276
2017	1 182 693	237 758	28 354
2018	1 172 768	235 333	28 838
2019	1 173 568	231 114	28 256
2020	1 188 770	231 299	28 381
2021	1 162 107	229 147	28 473
2022	1 141 861	227 465	28 254

Источник: [30].

Таблица 3

Число амбулаторно-поликлинических организаций, конец года

	РФ	ПФО	Нижегородская область
2015	18 564	4002	643
2016	19 126	4091	642
2017	20 217	4396	636
2018	20 228	4394	622
2019	21 216	4496	621
2020	22 891	4470	635
2021	21 616	4569	651
2022	22 146	4614	685

Источник: [30].

Анализ данных свидетельствует о разнонаправленных процессах, протекающих в сфере здравоохранения. В 2015—2021 гг. число больничных организаций и больничных коек в РФ и ПФО заметно сократилось, одновременно существенно увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций. В Нижегородской области число больничных организаций за это время практически не изменилось.

В рейтинге регионов РФ по показателям системы здравоохранения и расходам на социально значимые заболевания Нижегородская область занимала 40-е место, по ключевым показателям, заложенным в государственную программу «Развитие здравоохранения до 2025 года», — 37-е место, по показателям обеспеченности медицинских организаций — 25-е место, по рангу первичной заболеваемости (заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней) — 63-е место [23].

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями (МО) при Министерстве здравоохранения Нижегородской области по итогам 2022 г. сфокусировал внимание на следующих недостатках [10].

1. Неудовлетворенность потребителей услуг качеством и полнотой информации о работе МО и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях МО.

2. Неудовлетворенность потребителей услуг сроками ожидания предоставления услуги.

3. Неудовлетворенность условиями пребывания лиц с ограниченными возможностями.

4. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

5. Неудовлетворенность потребителей услуг доброжелательностью и вежливостью работников в МО.

Но Общественный совет не зафиксировал тревожную тенденцию — рост доли населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (табл. 4). Следует подчеркнуть, что коммерциализация здравоохранения объективно привела к ухудшению качества медицинского обслуживания не только потому, что значительная часть населения не может воспользоваться платными услугами в силу отсутствия средств, но и навязыванием ненужных обследований для повышения дохода частной структуры.

Таблица 4

Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств

Доля населения	2019	2020	2021
свыше 25% от расходов на потребление	1,3	0,9	1,3
свыше 10% от расходов на потребление	7,2	7,7	8,2

Источник: [31].

Перейдем от сравнения межрегиональных тенденций к характеристикам положения в малых городах, репрезентирующих основные зоны Нижегородской области, используя материалы, полученные в ходе наших исследований 2014—2020 гг. в таких городах, как Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Ворсма, Городец, Заволжье, Ковернино, Лукоянов, Сергач, Урень [19].

В советское время в них был накоплен достаточный человеческий потенциал для дальнейшего развития, однако с каждым годом он ослабевает. Эксперты отмечают безразличное отношение собственников предприятий к социальной ситуации в городе [27, 161—181].

Закономерным следствием является стабильная убыль населения в последние годы (табл. 5).

Таблица 5

Естественный прирост (убыль) населения малых городов Нижегородского области, 2016—2022 гг. [

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Общий коэффициент смертности	16,7	14,6	13,1	15,2	14,1	23,3	16,4
Общий коэффициент естественного прироста (убыли)	-3,3	-5,4	-3,9	-6,5	-4,6	-14,9	-8,1

Источник: [1].

За 5 лет уменьшилось население малых городов промышленной и аграрной зоны (Богородск, Володарск, Сергач, Лукоянов), незначительное увеличение численности населения наблюдается только в малых городах лесопромышленной зоны (Ковернино, Урень).

Наибольшая убыль населения наблюдалась в Сергаче и Лысково, сравнительно меньшие темпы зафиксированы в самых отдаленных от Нижнего Новгорода городах — Ветлуге и Лукоянове. Анализ данных статистики свидетельствует о том, что сокращение населения в малых городах напрямую не связано с принадлежностью к той или иной зоне. Этот вывод подтверждает коэффициент естественного прироста (убыли) населения.

Отсутствие прямой связи между количеством лечебно-профилактических организаций в малых городах Нижегородской области и убылью населения (табл. 5) позволяет предположить, что этот показатель зависит от обеспеченности и качества работы ука-

занных организаций, с одной стороны, а с другой — от демографической структуры населения: миграция молодых сокращает долю лиц детородного возраста.

Таблица 6

Динамика количества лечебно-профилактических организаций в малых городах Нижегородской области

Год	2015	2016	2017	2018	2019
Богородск	9	11	11	11	11
Володарск	2	4	2	3	3
Ковернино	1	1	1	1	1
Урень	5	6	6	7	7
Сергач	11	10	12	13	13
Лукоянов	9	9	9	9	9

Источник: [29].

Сохранение структуры системы здравоохранения в малых городах консервирует существенные диспропорции ее развития: если в Ковернино на одну лечебно-профилактическую организацию приходится 6957 человек, то в Сергаче — 1540 человек, в Лукоянове — 1648, в Урене — 1769 [3]. Конечно, и сами организации могут отличаться и оборудованием, и квалификацией, и количеством врачей. Но общий итог таков: «...врачей-специалистов не хватает, потому что никто за такую зарплату не хочет работать. И внутри еще катастрофа, врачи и медсестры работают на 2—3 ставки, это не профессиональное выгорание, это выжигание идет профессиональное» [27, 161—181]. Приходилось сталкиваться и с такой ситуацией: врачи советуют молодежи, желающей получить медицинское образование, идти в фармацевты, поскольку далеко не каждый врач сможет устроиться в частную клинику, а работа в государственной системе обрекает не только на «выгорание/выжигание», но и на нищету.

В малых городах доходы заметно уступают доходам жителей крупных городов. Здесь более заметен рост доли населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь. Эксперты отмечают противоречивость процессов, протекающих в системе здравоохранения: «...врачей, поликлиники хотели сокращать, специалистов не хватает, в то же время существуют

частные клиники, в которых зарплата на порядок выше. Приходится обращаться к платным услугам. Платные клиники у нас есть, но не всем это доступно, со средней зарплатой в 17—20 тысяч рублей люди не могут себе позволить за 500 рублей сходить на прием к узкому специалисту, а далее пройти УЗИ» [27, 161—181].

Добавим к этому мнение кандидата медицинских наук В.Д. Федотова о дегуманизации «профессии врача, когда живого человека заменяют куклой, студента неявно приучают относиться к больному как к бездушному предмету» [33, 252]. А следовательно, как к источнику денежных поступлений. Приходилось слышать от больных и о сложности получения направлений в областной центр.

Для улучшения ситуации, сложившейся в сфере здравоохранения, с 2018 г. в Нижегородской области организованы «поезда здоровья» в отдаленные села и малые города, состоящие из нескольких автобусов с оборудованием. В них выезжают специалисты 15 профилей, имеются флюорографическая установка и маммограф, иногда присоединяется стоматологический комплекс. Об их прибытии сообщается заранее, в том числе через СМИ, социальные сети [17]. В области пять «Поездов здоровья» на 4842 населенных пункта, из которых 3330 деревень [14]. В буклетах о «Поездах...», раздаваемых в 2024 г., сообщается, что за 5 лет (годы не указаны) открыто 58 новых фельдшерско-акушерских пунктов и проведен ремонт в 580 медицинских учреждениях. Следовательно, «Поезда...» будут востребованы десятилетиями. В 2018—2020 гг. они приезжали в 392 населенных пункта в районах и городских округах. Консультации получили 67 тыс. пациентов. Оценивая их эффективность, необходимо учитывать сложность логистики и неудовлетворительное состояние автодорог в отдельных районах области. Врачи «поезда» приезжают в крупные поселения, где их селят и обеспечивают питанием на 4 дня. Из небольших селений к ним везут пациентов на автобусах. Работающие в «поездах» медработники отмечают благодарственное отношение к себе «как к богам», что компенсирует в какой-то степени постоянство командировок. Есть случаи, когда после такого взаимопонимания с пациентами врачи отказываются работать с городской «публикой». Но врач «Поезда здоровья» поставит диагноз, а кто будет лечить пациента? Значительно ли возрастает от такого диагностирования нагрузка на медучреждения

малых городов и поселков, увеличивая тем самым количество ставок медперсонала и обновление материальной базы? Чаще надо ехать в Нижний Новгород в областную больницу на дополнительные консультации и лечение.

Подведем итоги

Ориентация на развитие мегаполисов сохраняется несмотря на то, что она актуализирует ряд проблем, в том числе тех, которые долгое время игнорировались руководством страны. В частности, рост крупных городов увеличивает доли мигрантов, занятых в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и услуг, что сопровождается увеличением межнациональных конфликтов, а снижение миграционных требований и более высокая рождаемость в семьях мигрантов грозят «культурой» этнической и религиозной замены. Бесспорно, что для развития регионов и сохранения страны нужна децентрация населения по ее территории, что возможно только при развитой производственной инфраструктуре, обеспечивающей достойный уровень жизни.

Одного «рецепта» сохранения для всех малых городов нет, и это предсказано не только многими экспертами [5], но и доказано жизнью, поскольку у каждого из населенных пунктов своя специфика. При этом нельзя игнорировать взаимозависимость малых городов и сельских поселений. В комплексе этих задач на первом месте — создание рабочих мест, обеспечивающих бюджетирование населенных пунктов, что позволит развивать их социальную инфраструктуру. На основе задач, поставленных в Послании президента В.В. Путина Федеральному собранию в 2024 г., может быть сформирована комплексная программа развития малых городов: региональные дороги, льготная семейная ипотека, цифровые платформы, включая образование и медицину, спортивные объекты, дополнительная поддержка молодых специалистов... «Капельные конкурсные вливания» в комфортную городскую среду, о которых говорилось ранее, были названы ближе к концу этого списка. Но где будет место производственной инфраструктуры в этих комплексных программах?

Литература

1. База данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=2260510120181/1 (дата обращения: 20.08.2023).
2. *Баикутова А.* Урбанистические инициативы Эльвиры Набиуллиной: URL: https://www.ng.ru/economics/2011-12-09/1_nabiullina.html. 09.12.2011.
3. БД ПМО // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=2260510120181/1 (дата обращения: 12.09.2023).
4. Встреча Президента с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко. 12 июля 2023 г.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/71660> (дата обращения: 21.07.2023).
5. *Гулько М.С., Пивовар Г.А., Аверкиева К.В.* Ревитализация в малых городах Европейской России (на примере Боровичей, Выксы, Ростова) // Известия Российской академии наук. Сер. географическая. 2019. № 5. С. 18—31.
6. Дотационные регионы России в 2023 году: URL: <https://novomoscow.ru/info/dotacionnye-regiony-rossii/> (дата обращения: 03.02.2024).
7. Заявление Союза малых городов Российской Федерации // Союз малых городов Российской Федерации: URL: <https://smgrf.ru/zayavlenie-soyuza-malyh-gorodov-rf/> (дата обращения: 03.02.2024).
8. Значение и пути развития малых (небольших) городов в Программе пространственного развития России // Союз малых городов Российской Федерации: URL: <https://smgrf.ru/znachenie-i-puti-razvitiya-malyh-nebolshih-gorodov-v-programme-prostranstvennogo-razvitiya-rossii/>. 28.12.2021 (дата обращения: 07.02.2024).
9. *Зобова Л.Л.* Объективная основа категории пространственной ренты: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnaya-osnova-kategorii-prostranstvennoy-renty/viewer> (дата обращения 2.09.2023).
10. Итоги независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями за 2022 год. Приложение № 2 к

протоколу № 3. 23 ноября 2022 г.: URL: <https://zdravnov.ru/downloads/2022> (дата обращения: 21.07.2023).

11. Ковалев С.Г. Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 29—42. DOI: 10.5281/zenodo.7840612.

12. Матвиенко предложила изменить важный стратегический документ, принятый кабинетом Медведева // *Союз малых городов Российской Федерации*: URL: <https://smgrf.ru/matvienko-predlozhila-izmenit-vazhnyj-strategicheskij-dokument-prinyatyj-kabinetom-medvedeva/>. 25.08.2020 (дата обращения: 03.02.2024).

13. Министр Э.С. Набиуллина выступила на пленарном заседании Московского урбанистического форума «Глобальные решения для российских городов»: URL: https://web.archive.org/web/20160312122200/http://economy.gov.ru/minec/press/news/doc20111208_004 (дата обращения: 03.08.2023).

14. Населенные пункты Нижегородской области: URL: <https://geoadm.com/naselennye-punkty-nizhegorodskoy-oblasti.html> (дата обращения: 29.09.2023).

15. Нацпроект меняет облик малых городов — МК: URL: <https://www.mk.ru/nationalprojects/urban/2022/09/02/nacproekt-menyayet-oblik-malykh-gorodov.html> (дата обращения: 03.02.2024).

16. Обращение: URL: <http://magbvt.ru/files/raasn.pdf> (дата обращения: 03.02.2024).

17. «Поезда здоровья» 2022 в Нижегородской области: расписание, районы, врачи. Опубликовано расписание «поездов здоровья» в Нижегородской области на апрель // *Комсомольская правда*. 2022. 8 апр.: URL: <https://www.nnov.kp.ru/daily/27377.5/4569786/> (дата обращения: 11.02.2024).

18. Правительство исполнило поручение Путина о возврате медпунктов на село // *Ведомости*. 2018. 2 марта: URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/03/02/752646-pravitelstvo-ispolnilo-reshenie-putina> (дата обращения: 27.09.2023).

19. Приволжский федеральный округ в контексте современных социально-экономических вызовов // *Отчет о научно-исследовательской работе. Руководитель НИР докт. истор. н., проф. С.В. Устинкин*. М., 2018. 22 с.

20. Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 сентября 2023 г. № 669 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций»: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407660338/> (дата обращения: 03.02.2024).

21. Проект «Большая Москва» состоялся: URL: <https://stroi.mos.ru/interviews/proiekt-bol-shaia-moskva-sostoialsia> (дата обращения: 03.02.2024).

22. Редько А., Харцызов С. Почему умерла медицина // Картина мира. 2023. 8 июля: URL: <https://nday.club/video/raskryta-pravda-o-ministerstve-zdravoohraneniya-rf-tak-dalshe-nelzya-aleksandr-redko?v=17idr0&t=olyt> (дата обращения: 23.07.2023).

23. Рейтинг регионов 2019. Показатели системы здравоохранения и расходы на социально значимые заболевания: URL: https://expertnw.com/upload/pdf/rating_regions_health_2019.pdf (дата обращения: 21.07.2023).

24. Решения Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по национальным проектам и народосбережению. Утверждено 11 февраля 2021 № АГ/7-КС: URL: <https://soyuzsem.ru/documents> (дата обращения: 21.11.2023).

25. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 116 с.: URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/31593409eddf606620f49806сбесе205/130219_207-р.pdf (дата обращения: 25.02.2024).

26. Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889: URL: https://strategy.government-nnov.ru/static/new_design/files (дата обращения: 18.07.2023).

27. Устинкин С.В., Куконков П.И., Морозова Н.М. Социальная инфраструктура как фактор сохранения и развития малых городов // Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и перспективы: Монография / М.Ф. Черныш, В.В. Маркин, Г.Р. Баймурзина и др. / Отв. ред. М.Ф. Черныш, В.В. Маркин; предисл. М.К. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 598 с.

28. Устойчивое развитие городов: Коллективная монография / Под ред. К.В. Папенова, С.М. Никонорова, К.С. Ситкиной. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2019. 288 с.

29. Федеральная служба государственной статистики. База данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО): URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=226071012014201520162017201820192020 (дата обращения: 21.07.2023).

30. Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение. 2023: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (дата обращения: 24.02.2024).

31. Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник. Показатели достижения целей устойчивого развития: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (дата обращения: 20.08.2023).

32. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»: URL: <https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b5e/FKGS-Kollegiya-19.12.2019.pdf> (дата обращения: 09.02.2024).

33. Федотов В.Д. Гуманистический характер советской медицины: нравственный укол современной России // Государство — это мы: Сборник научно-популярных статей, посвященный 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Н. Новгород: ООО «Фаворит», 2022. 354 с.

34. Что думают по этому поводу руководители малых городов и районов России: URL: <http://magbvt.ru/files/mneniya.pdf> (дата обращения: 2.08.2023).

35. Широкалова Г.С. Малые города: итоги борьбы двух позиций // Вестник Института социологии. 2023. Т. 14. № 4. С. 234—250: DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2023.14.4.13>.

References

1. Baza dannyh «Pokazateli municipal'nyh obrazovaniy» (BD PМО) // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=2260510120181/1 (data obrashcheniya: 20.08.2023).

2. *Bashkatova A.* Urbanisticheskie iniciativy El'viry Nabiullinoy: URL: https://www.ng.ru/economics/2011-12-09/1_nabiullina.html. 09.12.2011.
3. BD PMO // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: [https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=226051012018 1/1](https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=226051012018%201/1) (data obrashcheniya: 12.09.2023).
4. Vstrecha Prezidenta s Ministrom zdravoohraneniya Mihailom Murashko. 12 iyulya 2023 g.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/71660> (data obrashcheniya: 21.07.2023).
5. *Gun'ko M.S., Pivovar G.A., Averkieva K.V.* Revitalizaciya v malyh gorodah Evropejskoj Rossii (na primere Borovichej, Vyksy, Rostova) // *Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Ser. geograficheskaya*. 2019. № 5. S. 18—31.
6. Dotacionnye regiony Rossii v 2023 godu: URL: <https://novomoscow.ru/info/dotacionnye-regiony-rossii/> (data obrashcheniya: 03.02.2024).
7. Zayavlenie Soyuz malyh gorodov Rossijskoj Federacii // Soyuz malyh gorodov Rossijskoj Federacii: URL: <https://smgrf.ru/zayavlenie-soyuza-malyh-gorodov-rf/> (data obrashcheniya: 03.02.2024).
8. Znachenie i puti razvitiya malyh (nebol'shih) gorodov v Programme prostranstvennogo razvitiya Rossii // Soyuz malyh gorodov Rossijskoj Federacii: URL: <https://smgrf.ru/znachenie-i-puti-razvitiya-malyh-nebolshih-gorodov-v-programme-prostranstvennogo-razvitiya-rossii/>. 28.12.2021 (data obrashcheniya: 07.02.2024).
9. *Zobova L.L.* Ob"ektivnaya osnova kategorii prostranstvennoj renty: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnaya-osnova-kategorii-prostranstvennoj-renty/viewer> (data obrashcheniya 2.09.2023).
10. Itogi nezavisimoy ocenki kachestva uslovij okazaniya uslug medicinskimi organizacijami za 2022 god. Prilozhenie № 2 k protokolu № 3. 23 noyabrya 2022 g.: URL: <https://zdrav-nnov.ru/downloads/2022> (data obrashcheniya: 21.07.2023).
11. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj suverenitet RF: illyuzii i real'nost' // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 2. S. 29—42. DOI: 10.5281/zenodo.7840612.
12. Matvienko predlozhila izmenit' vazhnyj strategicheskij dokument, prinyatyj kabinetom Medvedeva // Soyuz malyh gorodov Ros-

sijskoj Federaciji: URL: <https://smgrf.ru/matvienko-predlozhila-izmenit-vazhnyj-strategicheskij-dokument-prinyatyj-kabinetom-medvedeva/>. 25.08.2020 (data obrashcheniya: 03.02.2024).

13. *Ministr E.S. Nabiullina* vystupila na plenarnom zasedanii Moskovskogo urbanisticheskogo foruma «Global'nye resheniya dlya rossijskih gorodov»: URL: https://web.archive.org/web/20160312122200/http://economy.gov.ru/minec/press/news/doc20111208_004 (data obrashcheniya: 03.08.2023).

14. Naseennye punkty Nizhegorodskoj oblasti: URL: <https://geoadm.com/naseennye-punkty-nizhegorodskoy-oblasti.html> (data obrashcheniya: 29.09.2023).

15. Nacproekt menyaet oblik malyh gorodov — MK: URL: <https://www.mk.ru/nationalprojects/urban/2022/09/02/nacproekt-menyaet-oblik-malykh-gorodov.html> (data obrashcheniya: 03.02.2024).

16. Obrashchenie: URL: <http://magbvt.ru/files/raacn.pdf> (data obrashcheniya: 03.02.2024).

17. «Poezda zdorov'ya» 2022 v Nizhegorodskoj oblasti: raspisanie, rajony, vrachi. Opublikovano raspisanie «poezdov zdorov'ya» v Nizhegorodskoj oblasti na aprel' // Komsomol'skaya pravda. 2022. 8 apr.: URL: <https://www.nnov.kp.ru/daily/27377.5/4569786/> (data obrashcheniya: 11.02.2024).

18. Pravitel'stvo ispolnilo poruchenie Putina o vozvrate med-punktov na selo // Vedomosti. 2018. 2 marta: URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/03/02/752646-pravitelstvo-ispolnilo-reshenie-putina> (data obrashcheniya: 27.09.2023).

19. Privolzhskij federal'nyj okrug v kontekste sovremennyh social'no-ekonomicheskikh vyzovov // Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote. Rukovoditel' NIR dokt. istor. n., prof. S.V. Ustinkin. M., 2018. 22 s.

20. Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya RF ot 26 sentyabrya 2023 g. № 669 «Ob utverzhdenii Metodicheskikh rekomendacij po razrabotke dolgosrochnyh planov social'no-ekonomicheskogo razvitiya krupnyh i krupnejshih gorodskih aglomeracij»: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407660338/> (data obrashcheniya: 03.02.2024).

21. Proekt «Bol'shaya Moskva» sostoyalsya: URL: <https://stroj.mos.ru/interviews/proiekt-bol-shaia-moskva-sostoialsia> (data obrashcheniya: 03.02.2024).

22. *Red'ko A., Harcyov S.* Pochemu umerla medicina // Kartina mira. 2023. 8 iyulya: URL: <https://nday.club/video/raskryta-pravda-o-ministerstve-zdravoohraneniya-rf-tak-dalshe-nelzya-aleksandr-redko?v=17idr0&r=olyt> (data obrashcheniya: 23.07.2023).

23. Rejting regionov 2019. Pokazateli sistemy zdravoohraneniya i raskhody na social'no znachimye zabolevaniya: URL: https://expertnw.com/upload/pdf/rating_regions_health_2019.pdf (data obrashcheniya: 21.07.2023).

24. Resheniya Koordinacionnogo soveta pri Obshchestvennoj palate Rossijskoj Federacii po nacional'nym proektam i narodoberezheniyu. Utverzhdeno 11 fevralya 2021 № AG/7-KS: URL: <https://soyuzcem.ru/documents> (data obrashcheniya: 21.11.2023).

25. Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda. 116 s.: URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/31593409eddf606620f49806c6ece205/130219_207-p.pdf (data obrashcheniya: 25.02.2024).

26. Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya Nizhegorodskoj oblasti do 2035 goda. Utverzhdena postanovleniem Pravitel'stva Nizhegorodskoj oblasti ot 21 dekabrya 2018 goda № 889: URL: https://strategy.government-nnov.ru/static/new_design/files (data obrashcheniya: 18.07.2023).

27. *Ustinkin S.V., Kukonkov P.I., Morozova N.M.* Social'naya infrastruktura kak faktor sohraneniya i razvitiya malyh gorodov // Malye goroda Rossii: novye vyzovy, social'nye problemy i perspektivy: Monografiya / M.F. CHernysh, V.V. Markin, G.R. Bajmurzina i dr. / Otv. red. M.F. CHernysh, V.V. Markin; predisl. M.K. Gorshkov. M.: FNIS RAN, 2021. 598 s.

28. Ustojchivoe razvitie gorodov: Kollektivnaya monografiya / Pod red. K.V. Papenova, S.M. Nikonorova, K.S. Sitkinoy. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2019. 288 s.

29. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Baza dannyh «Pokazateli municipal'nyh obrazovanij» (BD PMO): URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=226071012014201520162017201820192020 (data obrashcheniya: 21.07.2023).

30. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Zdra-voohranenie. 2023: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (data obrashcheniya: 24.02.2024).

31. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. Pokazateli dostizheniya celej ustojchivogo razvitiya: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (data obrashcheniya: 20.08.2023).

32. Federal'nyj proekt «Formirovanie komfortnoj gorodskoj sredy»: URL: <https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b5e/FKGS-Kollegiya-19.12.2019.pdf> (data obrashcheniya: 09.02.2024).

33. *Fedotov V.D.* Gumanisticheskij harakter sovetskoj mediciny: npravstvennyj ukol sovremennoj Rossii // Gosudarstvo — eto my: Sbornik nauchno-populyarnyh statej, posvyashchennyj 100-letiyu obrazovaniya Soyuza Sovetskikh Socialisticheskikh Respublik. N. Novgorod: OOO «Favorit», 2022. 354 s.

34. CHto dumayut po etomu povodu rukovoditeli malyh gorodov i rajonov Rossii: URL: <http://magbvt.ru/files/mneniya.pdf> (data obrashcheniya: 2.08.2023).

35. *SHirokalova G.S.* Malye goroda: itogi bor'by dvuh pozicij // Vestnik Instituta sociologii. 2023. T. 14. № 4. С. 234—250: DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2023.14.4.13>.

Л.И. РОСТОВЦЕВА, В.П. ЩЕРБАКОВА

**Взаимоотношения поколений в семье: конфликт
или контакт?***

Аннотация. В статье делается краткий экскурс в историю проблемы поколений. Современные взаимоотношения молодежи и старших поколений в семье раскрываются на основе социологического исследования «Социальная адаптация поколений к цифровой трансформации в России», проведенного в 2023 г. Если на протяже-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростовцева Л.И., Щербкова В.П. Взаимоотношения поколений в семье: конфликт или контакт? // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 195—210. DOI: